

Especies alimúgicas en huertos

www.af4eu.eu

Especies alimúgicas en huertos

Además de su patrimonio cultural y ambiental, vinculado localmente a los sistemas alimentarios del pasado, las especies de plantas alimúgicas representan actualmente una oportunidad para desarrollar cadenas cortas de valor en contextos rurales con altos valores naturales. Una estrategia interesante a nivel de finca es el cultivo de plantas alimúgicas en sistemas agroforestales. Especialmente, los huertos mediterráneos de diversas especies arbóreas son propensos a las producciones alimúgicas, debido a un amplio espaciado entre los árboles y a la práctica recomendada de reverdecimiento. De hecho, la mayoría de las especies alimúgicas son polienales y están adaptadas para coexistir con otras plantas espontáneas. Es por eso que no requieren prácticas de labranza violentas. Se pueden adoptar técnicas de labranza mínima o cero para mantener el suelo protegido tanto como sea posible a través de la implementación del enverdecimiento. Dada su naturaleza salvaje, la diseminación espontánea de estas especies suele ser suficiente para preservar durante varios años el potencial productivo alimúgico del huerto. Además, la competencia lumínica entre el árbol y las especies herbáceas se ve mitigada por la adaptabilidad de las especies herbáceas espontáneas a diferentes ambientes lumínicos. En cuanto a la economía del agua, la alianza con las especies arbóreas es beneficiosa para las hierbas espontáneas debido tanto a la sombra de los árboles como a la elevación hidráulica operada por los sistemas de raíces profundas. Finalmente, la rusticidad de las especies alimúgicas no requiere una fertilización particular o una defensa fitoquímica, aparte de la que normalmente se aplica en el huerto. La cosecha de estas plantas herbáceas suele exigir cantidades significativas de mano de obra. Sin embargo, el valor añadido de estos productos típicos justifica el cultivo además de la producción primaria de frutos en el huerto. Las granjas agroturísticas pueden obtener un mayor valor añadido del cultivo alimúgico, al ofrecer platos alimúgicos típicos a sus propios huéspedes.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

Equipo CNR-IRET, Italia

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.